

ISSN: 2181-4031

DOI Journal 10.56017/2181-4031

2023

ISSUE 10
OCTOBER

JOURNAL OF

FUNDAMENTAL

STUDIES

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

JOFS

IMFAKTOR

ISSN: 2181-4031
DOI Journal 10.56017/2181-4031

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 10-СОН

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-10

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-10

ТОШКЕНТ – 2023

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

№ 10 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4031-2023-10>

Бош муҳаррир:

Тураев Б.

– фалсафа фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Расулова Д.

– иқтисодиёт фанлари доктори, доцент

Таҳририят аъзолари:

Кенжабаев А.

– иқтисодиёт фанлари доктори, профессор

Расулова Д.

– иқтисодиёт фанлари доктори, доцент

Исҳоқов М.

– тарих фанлари доктори, профессор

Каримов Б.

– тарих фанлари номзоди, доцент

Мадумаров Т.

– юридик фанлар доктори, профессор

Баҳодиров Р.

– фалсафа фанлари доктори, профессор

Ходжаметова Гулчира Илишевна

– тарих фанлари номзоди, профессор

Ҳайдаров Ўрал Ахмадович

– иқтисодиёт ф.б.ф.д (PhD), доцент

Мусаев Джамалиддин Камалович

– юридик ф.б.ф.д (PhD), доцент

Жамолдинов Хумоюн Бахтиёрбек ўғли

– юридик ф.б.ф.д (PhD), доцент в.б

Узакова Зарина Фуркатовна

– социология ф.б.ф.д (PhD), доцент

Мамадияров Дилшод Уралович

– иқтисодиёт фанлари номзоди, доцент

Тўраев Шавкат Нишоневич

– фалсафа фанлари номзоди, доцент

Гаипов Жасур Бахром ўғли

– иқтисодиёт ф.б.ф.д (PhD)

Сохибова Лола Жонибоевна

– фалсафа ф.б.ф.д (PhD)

Шарипов Дилшод Бахшиллович

– сиёсатшунос, эксперт

“Фундаментал тадқиқотлар” илмий-амалий журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054837-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Мазкур журнал 6 та халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун **UIF 2023 = 7.5 “импакт-фактор”** кўрсаткичига эга.

Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар **хорижий мақолалар сифатида тан олинади.**

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдураҳмон Хасанов

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© “IMFAKTOR Pages” илмий нашриёти, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

ШАРИПОВ Дилшод Бахшиллоевич

Бухоро давлат педагогика институти

“Ижтимоий фанлар” кафедраси ўқитувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8430152>

ФАРОБИЙ СИСТЕМАСИДА ТИНЧЛИК КОНЦЕПЦИЯСИНИНГ ТАҲЛИЛИ

АННОТАЦИЯ

Ушбу кичик тадқиқот ишида улуғ ҳаким зот, донишманд ва маърифат соҳиби, буюк файласуф Абу Наср Фаробийнинг донишмандликка йўғрилган қарашлари ва уларда акс этган тинчлик ғоялари тадқиқ этилган. Фаробий фалсафий системасида тинчлик концепцияси ахлокий, ижтимоий-сиёсий ва тугал фалсафий парадигма сифатида ўрганилган, тинчликка оид айрим мулоҳазалар ҳам тақдим этилган. Фаробийнинг “Фозил одамлар шаҳри” асари таҳлили, инсонийлик ва ҳакимлик, жамият генезиси ҳақидаги таълимот, гуруҳларнинг ўзаро иттифок ва ҳамдўстлиги, кураши, мураса ва келишув шартномаси имзолаши, тинчлик ва бирлашиш ғояси, “адолатли ҳол”, “адолатли тинчлик”, “табiiй ҳол”, фаровонлик, ўзаро тинчлик каби тушунчаларнинг Фаробий талқини таҳлил қилинган ва айрим тушунчаларнинг замонавий сиёсат илми ва халқаро муносабатлар социологиясидаги талқини тақдим этилди.

Калит сўзлар: ҳаким, файласуф, инсон, жамоа, жамият, халқ, дунё жамияти, бирлашиш, эҳтиёж, комиллик, жавҳар, моҳият, ўзаро иттифок, ҳамдўстлик, кураш, мураса, келишув шартномаси, тинчлик, бирлашиш, “адолатли ҳол”, “адолатли тинчлик”, “табiiй ҳол”, фаровонлик, ўзаро тинчлик.

АНАЛИЗ КОНЦЕПЦИИ МИРА В СИСТЕМЕ ФАРОБИ

АННОТАЦИЯ

В этом небольшом исследовательском труде исследуются взгляды мудрости и отраженные в них идеи мира великого добродетеля, мудреца и просветленного человека, великого философа Абу Насра Фараби. В философской системе Фараби концепция мира рассматривается как моральная, социально-политическая и целостная философская парадигма, а также приводятся некоторые комментарии к миру. Анализ произведения Фараби «Город добродетельных людей», учение о гуманности и управлении, генезис общества, взаимный союз и содружество групп, борьба, компромисс и подписание соглашений, идея мира и единства, «справедливое состояние», «справедливый мир», «естественное состояние», проанализирована трактовка Фараби таких понятий, как процветание, взаимный мир и представлена трактовка некоторых понятий в современной политологии и социологии международных отношений.

Ключевые слова: добродетель, философ, человек, сообщество, общество, народ, мировое общество, союз, потребность, совершенство, субстанция, сущность, взаимный союз, содружество, борьба, компромисс, мировое соглашение, мир, союз, «справедливое состояние», «справедливый мир», «естественное состояние», процветание, взаимный мир.

ANALYSIS OF THE CONCEPT OF PEACE IN THE FARABI SYSTEM

ANNOTATION

In this small research paper, the views of wisdom and the ideas of peace reflected in them are explored by the great humanist, sage and enlightened person, great philosopher Abu Nasr Farabi. In Farabi's philosophical system, the concept of peace is studied as a moral, socio-political and complete philosophical paradigm, and some comments on peace are also presented. Analysis of Farabi's work "The City of Virtuous People", the doctrine of humanity and governance, the genesis of society, mutual alliance and commonwealth of groups, struggle, compromise and agreement signing, the idea of peace and unity, "just state", "just peace", "natural state», Farabi's interpretation of concepts such as prosperity, mutual peace was analyzed and the interpretation of some concepts in modern political science and sociology of international relations was presented.

Key words: Humanist, philosopher, human, community, society, people, world society, union, need, perfection, substance, essence, mutual alliance, commonwealth, struggle, compromise, settlement agreement, peace, union, "just condition", "just peace", "state of nature", prosperity, mutual peace.

Абу Наср Муҳаммад ибн Муҳаммад ибн Узлуғ Тархон Фаробий улуг ҳаким, донишманд ва етук маърифат соҳиби бўлган. Ушбу бобокалонимизни шарқ мусулмон оламида “ал-Муаллими ас-соний” яъни “Иккинчи муаллим”, “Шарқ Арустуси” деб таърифлашади. У киши ҳақида **Байҳақий** “*Ислом ўлкалари олимлари орасида ундан олдин бунчалик ўткир одам бўлмаган эди*”, деб ёзганди [1, Б.293].

Ибн Аби Усайбиа эса кўплаб Фаробий ҳақидаги маълумотларни келтириб, “...*зеҳнда ягона, ширин сўз эди*”, дейди [1, Б.316].

Ибн Халликон “...у мусулмонларнинг энг йирик файласуфларидан саналади. *Ҳеч ким бу кишичалик илм-фан даражасига эришолмаган*” [1, Б.303], деб ёзганди.

Ибн ал-Қифтий ёзади: “...“Илмларни ҳосил қилиш ва унинг мақсадларини тушунтириш” тўғрисида ёзилган қутлуғ китоби бор. Бундай асар ёзишда шу маҳалгача Абу Насрдан ҳеч ким ўзиб кетолмаган, ҳатто *бу хил фикр-мулоҳазаларни унганча ҳали ҳеч ким айта олмаган*, у киши етишган даражага эришолмаган ҳам, толиби илмларнинг ҳаммаси ҳам унинг бу тутган тўғри йўлидан фойдаланмай қолмаган” [1, Б.299].

Шуни алоҳида таъкидлаш керакки, Фаробий асарларини ўқиган шахс у киши ҳақида шундай фикрга борадики, бу донишманд ва маърифатпарвар олим қўл теккизмаган илм соҳаси қолмаган бўлса, керак, деб ўйлайди. Аввало, Афлотун “Қонунлар”ининг сўнг Арастунинг мантик, риторика, софистика каби кўплаб асарларининг яхшигина шарҳини ўқийсиз. Яхлит олам ҳақидаги таъсуротларингиз ошиб боради, инсон ўзи кимлиги ва унинг табиати ва қувватлари ҳақидаги таълимот, инсон ва унинг сезгиси, илми, маърифати ва фазилатларга эга бўлиши, таълим ва тарбияси, ақли ва илми, фозил одамлар қандай одамлар экани ва унинг зидди бўлган жоҳил одамлар қандай одамлар экани, фозил одамлар шахри ва жоҳил одамлар шахри ҳақида ва уларнинг таснифлари-ю, фазилат-хислатларини бирма-бир санаб ўтади. Фозил одамлар шахри имоми-яъни раҳбарининг лозим бўлган 12та фазилати ва унга қўшимча тарзда яна бта фазилат шаклланиши ҳақидаги ғояларни учратамиз. “Фозиллар шахри” имоми, яъни ҳокимининг лозим бўлган 12та фазилати, Фаробий таснифи бўйича қуйидагилардир:

1) тўрт муччаси соғ-солим бўлиши, ўзига юкланган вазифаларни бажаришда бирор аъзосидаги нуқсон халал бермаслиги керак;

2) “табиатан нозик фаросатли”, яъни фаҳмли киши бўлиши кераклиги;

3) қувваи ҳофизаси зўр бўлиши – яъни хотираси зўр бўлиши керак;

4) зеҳни ўткир, зукко;

- 5) у фикрни равшан тушунтира олиш мақсадида **фасоҳатли** ифодалай олиши зарур;
- 6) устозлардан таълим олиши ва доимий ўқиш-ўрганиш жараёнида бўлиши керак;
- 7) ҳаётда, шахсий ҳаётда ҳам, барча ишларда мўътадил иш тутиши, ўзини қимор ёки бошқа ўйинлардан узоқ тутиши;
- 8) ҳақ ва ҳақиқатни, одил ва ҳақгўй одамларни севиши;
- 9) ўз қадрини билувчи, номус-ориятли одам бўлиши, туғма олиҳиммат бўлиши;
- 10) Дунёга қизикмайдиган, мол-дунё кетидан қувмайдиган;
- 11) табиатан адолатпарвар бўлиши, одил одамларни севадиган, мустабид ва золимларни ва жабр-зулм ва истибдодни ёмон кўрувчи;
- 12) Қатъиятли, яъни ўзи зарур деб ҳисоблаган чора-тадбирларни амалга оширишда қатъиятли, саботли, журъатли, жасур бўлиши, кўрқоқлик ва ҳадиксирашларга йўл қўймаслиги зарур [1, Б.244-245].

Ушбу фазилатлар раҳбарларда ёшлиқдан шаклланган бўлиши зарур.

Фаробий фикрича, кейинги имом(шаҳар раҳбари)да яна олти фазилат ҳосил қилиниши лозим. Фаробий таснифидаги бта қўшимча фазилатлар қуйидагилардир:

- 1) донишмандлик;
- 2) қувваи ҳофиза – аввалги имомлар ўрнатган қонунлар ва тартибларни хотирада яхши сақлаб қолиш ва уларга амал қилиши учун қувваи ҳофизага эга бўлиш;
- 3) қонун ижод, ихтиро қилиш қобилияти;
- 4) башоратгўйлик хислатига эга бўлиши;
- 5) нотиклик, “аввалгилардан ибрат олиб, ўзи тўқиб чиқарган қонунларга халқ амал қилиши учун қизғин сўзлаш – нотиклик хислатига эга бўлиши”;
- 6) етарлича жисмоний қувватга эга бўлиши, ҳарбий санъатни яхши билиши – “зарур ҳолларда ҳарб ишларига моҳирона раҳбарлик қилиш учун етарли жисмоний қувватга эга бўлиш; ҳам жанг қилиши, ҳам саркарда сифатида жангу жадалга раҳбарлик қилиш учун ҳарбий санъатни яхши билиш” [1, Б.246-247].

Ушбу фазилатларни алоҳида келтиришдан мақсад шуки, тинчликни, тинчлик ҳолатини, инсон, жамият, давлат рўзғоридаги тинчликни ва унинг кафолатларини айнан биринчи раҳбар таъминлайди ва кафолатлайди, шунинг учун ҳам *тинчликнинг сўнгсиз таъминотчиси* фозиллар шаҳри ёки баркамол инсонлар жамиятининг ягона раҳбаридир.

Шуни алоҳида таъкидлаймизки, модомики, баркамол инсонлар жамияти мавжуд бўлса, улар тинч-сокин яшашарди. Чунки уларнинг жавҳари ва ундан дарак берувчи моҳияти соғломдир, соғлом фикр эса баркамол инсонлардагина бўлади, фақатгина шулар *тинчлик ҳолати*да яшашади ёки фақат шуларгина тинчлик аҳамияти, моҳияти, жавҳарини англаб етадилар – сабаби азал шуки, уларнинг онги маънавий олам ва инсон комиллиги билангина банд бўлади, ҳаммага яхшилик қилиш ва Тангри ато қилган неъматларни (ҳақдорларга) улашиш билан банд бўлган бўлишарди. Фаробий ёзади: “Баркамол инсон салоҳиятидаги ақлий фикрлаш қуввати билан амалий ақлга, шундан сўнг амалий ақлни фаол ақлга яқинлаштиради. Фаол ақл соҳиби эса заковатли, мукофотга яқин баркамол инсонлар ақли бўлиб, у моддийликка боғланмаган, руҳий, маънавий олами юксак, мукамал ақл эгасидир. Бундай одам инсоний камолот чўққисига етгани сабабли энг аъло бахт-саодатга етишган одамдир. Унинг руҳи фаол ақл билан боғлангани сабабли у барча инсонларни ҳақиқий бахт-саодатга етаклайди. Бундай одам ақлий, маънавий ва жисмоний жиҳатдан ҳам энг соғлом инсондир” [1, Б.244].

Фаробий фикрича, ҳақиқий бахт-саодат эса “(моддий ва руҳий) неъматларнинг ҳаммаси биргаликда уйғунлашган чоғидагина ҳақиқий бахт-саодатга эришиш мумкин” [1, Б.248].

Бундан ташқари, Фаробий асарларида тинчлик ҳақидаги қарашлар алоҳида аҳамият касб этади ва оз ўрганилган соҳалардан ҳисобланади. Бу ҳақда қуйироқда тўхталамиз, албатта.

Лекин бир масала борки, шу кунгача кўпчилик ёки эътибор қилмайди, ёки ўринли бир фикр айтишмайдики, файласуф ва ҳакимлик тенг тушунчаларми? Агар тенг тушунчалар бўлса, нега унда ҳозирги файласуф олимларимизни ҳеч ким ҳаким деб айтмайди?

А.Мадвалиевнинг таҳрири остида нашр этилган “Ўзбек тилининг изоҳли луғати”да ҳаким “доно, ақлли, донишманд, табиб, файласуф” [2, Б.489] сифатида эътироф этилган. Ҳаттоки, бу иборанинг асл моҳиятини берадиган бошқа тилдаги таржимаси ҳам йўқ. “*Ҳикмат илмига* киришмоқчи бўлган киши илм ва илм соҳибларини ҳурматлайдиган бўлиши керак. Ундай кишининг назарида илм ва илм аҳли бошқа ҳар қандай нарсадан устун бўлмоқлиги керак”, дейди Фаробий. Таъкид ўринлики, **ҳакимлик ва файласуфлик бир нарсами ёки тенг(тушуналар)ми ?**

Қадимгилар асарларига мурожаат қилсак, тушуниб етамизки, ҳакимлик чиндан ҳам файласуфликдан улуғроқ (бир мақом)дир. Чунки файласуф нарса ҳақида, моҳияти ҳақида бош қотиради, фикрлайди, ёзади, инкор этади, ёки тасдиқлайди, худди, хоҳлаган бошқа соҳа вакиллари сингари (ёки қадимги файласуфлар чиндан ҳам доно ва донишманд бўлишганки, уларни гоҳида ҳаким сўзи билан ҳам эшлашади). Лекин ҳаким нарса жавҳарига қарайди, уни тутиб тургандек фикр юритади, қисқа-лўнда моҳиятни дараклайди. Замона илмида кўплаб файласуфлар, сиёсатшунослар, жамиятшунослар, психологлар, математик, астроном, тиббиёт, тилшунос, санъатшунос, биолог ёки химик, педагог каби касблар ёки шу каби соҳалар олимлари бор, уларнинг хоҳлаган бири бошқаси бўйича фан доктори бўла олади, лекин нега уларнинг бирортаси ҳозиргача ҳаким бўлолмади ? Ҳаттоки, олимлар ўз соҳалари бўйича у ёки бу йўналишни асослашлари, илмий мактаблар яратишлари, тағинам янги концепциялар, кашфиётлар, ихтиролар қилишлари ҳам мумкиндр.

Лекин уларни ўз номлари билан атаймиз – касбининг номи билан атаймиз – файласуф деймиз, дейлик, И.М.Мўминов асарлари, ижоди, энг юксаги эса (илмий) мактаби, деймиз, лекин у кишини ҳаким демаймиз. Леонардо да Винчи, Микеланжело, деймиз – мусаввир ёки санъатнинг мумтоз вакиллари деймиз. И.Кант, Г.В.Гегел кабиларни – файласуф, деймиз. О.Конт, М.Вебер, Т.Парсонс, Н.Нисбет кабилар – жамиятшунос, деймиз. Н.Макиавелли, В.Парето, Г.Моска, Зб.Бзжинский, С.П.Хантингтон, Г.Киссенджер, Ф.Фукуяма – сиёсатшунос, деймиз. Лекин бу каби олимларнинг бирортасини ҳаким демаймиз. Хўш, нега?

Ибн Синони ҳам ҳаким дейишганда, албатта, аввало кўпчилик табиблик касбини эшлашади, ваҳоланки, Ибн Сино ҳаким дейилганда, улуғ мутафаккир ва улуғ донишманд зот назарда тутилади.

Айримлар эса қадимги юнон файласуф ва маърифатпарварларини ҳаким деб ёзишган, эҳтимолки, у давр файласуфлари чиндан ҳам ҳаким бўлишганки, токи ҳозирги кунга қадар соҳа мутахассислари ўрганишади – донишмандлик жавҳари бўлган фалсафа шунинг учун ҳам “фанлар отаси” дейилади, буни Фаробий асарларини мутолаа қилгач, шахсан иқрор бўласан, киши. Бундан ташқари, Абу Наср Фаробийнинг Ибн Сино каби одамларни даволагани, чуқур тиббиёт билан шуғуллангани ҳақида маълумотлар йўқ, лекин у зотни ҳаким, деймиз. Сукротни, Афлотунни, Арастуларни ҳам ҳаким дейишади.

Биргина Фаробий асарларидан ҳам файласуф, ҳам филолог, ҳам санъатшунос, ҳам тарихчи, ҳам астраном, ҳам биолог, ҳам зоолог, ҳам жамиятшунос, ҳам психолог, ҳам сиёсатшунос, ҳам раҳбар-етакчилар, ҳам тарғиботчи-нотиклар каби кўплаб соҳа мутахассислари фойдаланишлари мумкин, лекин уларнинг бири, ёки ҳаммаси битта Фаробий асарчалик мазмун тақдим қилишгани йўқ. Гап фанларнинг генеологияси ёки методологияси борасида кетса ҳамки, худди шундайдир. Хўш, нега?

Буни шунга қиёслаш мумкинки, халқ ичида кўплаб одамлар умргузаронлик қилади, ҳар ким ўз ташвиши ва дарди билан ўтиб бораверади, лекин уларнинг орасидан, албатта, тарихда, улуғ авлиёлар етишиб чиққан, улар дурдона-жавҳар бўлишган, ягона ва тенги йўқ зотлар бўлишган – ҳар бир оддий инсон миқийёси хоҳлаган бир соҳа олимлари ва арбоблари (халққа нисбатан, шу оддий инсон) сингаридир, ҳакимлик эса шу халқ ичидан чиққан валий зот сингаридир – унинг тутуми энг оддий ва фақир фуқаро ҳаёти ва турмуши, рўзғори ва ошиёнидан ҳам оз саналса-да, лекин мақоми ва мартабаси бўйича энг мумтози ва ягонасидир.

Шу сабабли ҳам файласуфу олимлар кўп, фан докторлари кўп, лекин ҳаким зотлар мавжуд эмас. Чунки ҳакимлик ҳам шайхлик ёки валийликка яқинроқ тушунчадир, аммо бу ҳам айни битта тушунча ва айният ҳам эмасдир. Бу Фаробийнинг ўз ибораси бўлмиш “мутлақ маънодаги жавҳардан бошқа жавҳар мавжуд эмас” [1, Б.103], деганидай гапдир.

Яъни ҳаким бу илмлар жавҳаридирки, унга интилувчанлар ораз(акцидент)дир, ораз эса ҳали жавҳар эмасдир. Чунки олмос ҳам олмос бўлишидан олдин кўмир бўлган ва маъдан ичида неча асрлаб, жинслар тагида қолиб кетган – уни қидириб топганни олим деймиз, жавҳарга айланган зотни эса ҳаким деймиз. Зеро, моҳиятнинг асли ва барчаси жавҳардадирки, усиз на олим бордир, ва на ҳаким(лик)нинг ўзи мавжуд. Инсон инсонлигининг моҳияти яхши тарбия ва тажриба орқали келадиган ақлдир.

Олим (зотлар инсон, миллат ва инсоният учун) таълим ва тарбия йўлини белгиласа, ҳаким зотлар эса тажриба орқали келадиган ақл йўлини кўрсатадилар – шунинг учун ҳам айрим фан соҳасида тажрибага эга шахслар, вақти етиб фалсафий фикрлай бошлайди, гарчи у умуман фалсафага алоқаси бўлмаса ҳамки, ёхуд бирор бир шоир ёки ёзувчи (ижод йўлининг маълум тараққиётини ўтагач) маълум босқичга етиб, фалсафий фикрлаши, шундай ҳукм-хулосалар чиқариши мумкин. Фаробий бу босқичдаги шахсларда ҳосил бўладиган ҳолатни “фазилат” деб атаиди: “Ақлли деб шундай кишига айтамызки, унда ўткир зеҳн-идрок бўлиши билан бирга фазилати ҳам бўлсин” [1, Б.281].

Фазилатли инсон эса албатта, тинчликни фаҳм этади, идрок қилади – жамиятда бундан ортиқ неъмат йўқлигига ишонади. Фазилат эса донишмандликнинг қаймоғидир, ёки унга томон очилган қалб дарчасидир. Фаробийнинг фикрича, инсонга фазилатни Тангри таоло ато этади ва донишмандлик бўлмаса, фозил одамлар шахри яхши ҳокимсиз қолади ва ҳалокатга юз тутади. Фаробийнинг фикрича, “*инсонлар ўз эҳтиёжларини қондириш ва камол топиш учун жамоага ва жамиятга бирлашувлари зарур бўлади*(таъкид бизники – Д.Б.Шарипов)”. Одамларнинг бирлашувга ва ўзаро ёрдамга эҳтиёжи борлиги шундандир. Бу эса нафақат жамият генезиси, балки, тинчлик ғоясининг юзага келиши ҳамдирки, бу бирлашиш, ҳамжихатликда яшаш, ҳамкорлик ва ҳамдўстлик ғояларини келтириб чиқаради.

Шунингдек, бунда Фаробий 2 хил жамиятни фарқлайди:

1) тўлиқ жамият;

2) тўлиқсиз жамият.

Тўлиқ жамиятлар айни пайтда 3 турга бўлинади:

а) буюк жамоа/жамият;

б) ўртача жамоа/жамият;

в) кичик жамоа/жамият.

“Буюк жамият – ер юзидаги барча жойлар ва яшовчи одамлар жамоаси. Ўртача жамият – бирор халқни ташкил этади. Кичик жамият – у ёки бу шаҳар аҳолиси бирлашмаси. Тўлиқсиз жамиятлар – қишлоқ, маҳалла ва оила жамоалари”[1,Б.238]. Фаробийнинг ушбу таснифлашидан маълум бўладики, “*халқлар турли мамлакатлардан иборат бутун дунё жамиятидир*” [1, Б.238].

Хўш, инсонларнинг қандай қилиб жамоа ва умуман олганда, жамиятга бирлашишлари ғояси (инсонларнинг ўзаро) эҳтиёж(и) ва комиллик касб этиш экан, унда мутлоқ ёки “Уйғониш даври” ғарб фалсафасида айтилган каби “абдий тинчлик”ка эришиш учун Фаробий бўйича қандай асослар керак, ёки нималар қилиниши лозим ?

Биринчидан, Фаробийнинг тинчликка оид ўлчамлари ёхуд донишмандлиги ғарб фалсафаси каби тўлиқ ижтимоий-сиёсий тизим даражасида ёки халқаро парадигма сифатида эмас, балки, бахтли ҳаёт ёки фозилликка эришиш шартли сифатида ва айтиш мумкинки, ички тинчлик ва тартиб таомиллар даражасида қабул қилинган ва бунда кўпинча Фаробий “айримларнинг” ёки “баъзиларнинг ўйлашларича” тарзида талқин қилади. *Фаробий тинчлик ғояси ҳимоя қилиниши учун катта гуруҳларга бирлашиш ва битим ва ўзаро иттифоққа асосланади* [1, Б.265].

Иккинчидан, маданият, тил ягоналигига асосланади. Фаробий ёзади: “одамлар ўртасидаги **боғланиш** робиталари шу одамларнинг хулқ-атвори, табиати, феъли ва тилининг умумийлигига асосланади” [1, Б.266].

Учинчидан эса **яшаши жойларининг умумийлигига** асосланади. “Ҳар уйдаги одамлар ўзаро яқин алоқаларда бўладилар, яна улар бир кўчада яна бир маҳаллада яшайдилар. Шу туфайли одам аввало кўшниси билан яқин бўлади. Яна у худди шу кўшниси билан яқин бўлади. Яна у худди шу кўшниси билан бир кўчада, бир маҳаллада, бир шаҳарда ва ниҳоят, шу шаҳарни ўз ичига олган бир юртда яшайди” [1, Б.266].

Тўртинчидан эса **адолатнинг таъминланиши** билан. “Савдо-сотик, қарз олиш соҳаларида (Аллоҳдан) кўрқиб ёки бошқа сабаблар билан бировларга зарар ва зулм қилмаслик ҳам адолатлидир” [1, Б.267], дейди Фаробий. Бу ерда “Уйғониш даври”нинг энг машхур ва йирик вакили И.Кант тақдим этган тинчлик концепциясидаги бир муҳим тинчлик сиёсатининг қонунияти [3, Б.107] 8 аср илгари Фаробий томонидан илгари сурилганини кўрамиз, бу албатта, таҳсинга сазовор.

Умуман олганда, Фаробий асарларидаги мазмун-моҳият донишмандона тинчлик ғояларига йўғрилган, албатта. Фаробийнинг ўзи атганидек, “*донишмандларнинг билимлари, албатта, энг яхши билимлардир*” [1, Б.258]. Шунингдек, Фаробийнинг тинчлик ғоялари билан И.Кантнинг айрим абадий тинчликка оид ғояларининг қиёси шуни кўрсатмоқдаки, “адолатли ҳол”, “адолатли тинчлик”, “табиий ҳол” каби иборалар И.Кантдан анча илгари Фаробий асарларида акс эттирилган. Ушбу масалани академик М.М.Хайруллаев, “Фаробий бу фикрларини Афлотун асарларида келтирилган Сукрот ҳаким билан унинг дўсти ва рақобатчиси, софист Клитопонт диологи-суҳбати таъсирида ёзган бўлиши мумкин” [1, Б.267], дейди.

Ваҳоланки, ушбу масалани замонавий сиёсий фан ва соф ижтимоий-сиёсий нуқтаи назардан илк маротиба, таҳлил ва тақдим этмоқдамиз. Шунча айтилган ўша фикр ушбуди: “...улар адолатни курашда **ғолиб чиқиш** деб ўйлайдилар. Енгилган, мағлуб гуруҳлар эса ё жангда жароҳатланиб майиб-мажруҳ бўлади ёки ҳатто ўлиб кетади. Мағлуб гуруҳ аъзолари агар ўлмади қолсалар ҳам ғолиб гуруҳга қул бўлиб, хизмат қила бошлайдилар. Шу сабабли ғолиб гуруҳ янада бойиб, фаровонлиги ва шон-шавкати ортиб кетади. Ғолиб гуруҳлар бунини адолатли ва табиий ҳол деб ўйлайдилар” [1, Б.267]. Бундан ташқари, жангда “ғалаба учун қайси лашкар бошлиғи ва жангчилар кўпроқ ҳисса қўшган бўлса, ўшаларга кўпроқ бойлик, мол-мулк тегишини адолатли деб биладилар” [1, Б.267], деб бир гуруҳ фикр эгаларининг фикрини Фаробий келтириб ўтади.

Бундан ташқари, гуруҳлар, жамоаларнинг ўзаро рақобатини Фаробий таҳлил қилади. Фаробий томонларнинг зулм қилмаслигини адолатли дейди. “Бу ҳолда икки киши ёки гуруҳнинг куч-қуввати тенг бўлганида гоҳо униси, гоҳо буниси устун келади. Бу одамлар ёки гуруҳларнинг рақобати узоқ вақт давом этиб, чўзилиб кетса, иккала томон аҳволини яхшилаш учун, **муросага келиб**, ҳар икки томон **баъзи бойликлар, неъматларнинг бир қисмидан воз кечиб**, рақибига бериб **тинчлик ўрнатади** (таъкид бизники – Д.Б.Шарипов). Бундай ҳолатда бойликлар ва неъматларнинг сифати ўзгариб қолмайди, иккала томон бундан кейин бир-биридан ҳеч нарсани тортиб олмасликка келишиб оладилар. Шу ҳолатлар сабабли одамлар ва гуруҳлар ўртасида савдо-сотик ва бошқа соҳаларда (маданий, илмий алоқаларда) ўзаро ҳурмат, **ўзаро ҳамдўстлик** келиб чиқади. Шунда ҳам шу икки томондан бири бошқасидан заифроқ эканлигини тушунтиради ёки кўрқиб туради. Аммо вақт ўтиб аҳвол ўзгарса, булардан бир томон кучайиб кетса, яна **келишув шартномаси** бузилади ва бир гуруҳ бошқасини бўйсундиришга ҳаракат қилади” [1, Б.267-268].

Фаробий икки гуруҳ олдида учинчи кучлироқ бўлган умумий душман пайдо бўлса, аввалги таъкидланган икки гуруҳнинг иттифоқчилиги мустаҳкамланиши ва “умумий душман мавжуд экан, бу икки гуруҳ дўстлиги, иттифоқи давом этаверади” [1, Б.268], деб таъкидлайди.

Фаробийнинг ушбу фикри халқаро сиёсат назарияларида кенг талқин қилинган дўст-душман концепциясининг моҳиятини кўрсатади. Замоनावий сиёсатда Фаробийнинг бу фикрлари ҳозирда “стратегик шериклик”, “стратегик иттифоқчилик” деб аталади. Кўриниб турибдики, бу ҳам қадимги фалсафа ва Арасту сиёсат илмининг Фаробий дунёқарашига таъсирдир[4].

Шу билан биргаликда *Фаробий тинчлик ғояларида жамиятлар, халқлар бирлашиши ва табиий иттифоқ назарияси ҳам келтирилган*. Шубҳа йўқки, Фаробий, давлатлар, жамиятлар, миллатлар ибораларини эмас, кўпроқ “гуруҳлар” деган тушунчани илгари суради. Бу эса ҳозирги сиёсатшунослик тадқиқ этадиган ва халқаро сиёсий майдонда кўп ишлатиладиган “давлатлар гуруҳи” каби ибораларга синоним тарзда тушуниш мумкин, албатта. Фаробий ёзади: “Яна шундай ҳолат бўлиши мумкинки, икки гуруҳдан ҳар бири айрим ҳолда қандайдир нарсани (мол-мулкни, бирор мамлакатни) қўлга киритишни истайди, лекин бу мақсадга ўз кучи билан эриша олмаслигини билиб, рақиб гуруҳ билан муносабатини яхшилаб, ундан ёрдам сўраши мумкин. *Шу сабабли бу икки гуруҳ аввалги келишмовчиликларни унутиб бирлашадилар*. Маълум вақтлар ўтганидан сўнг ёш авлод униб-ўсиб, аввалги душманликни, бирлашув шартларини унутиб, бу иттифоқни табиий ва адолатли деб ўйлайдилар. Иккала гуруҳ бирлашиб, исталган мақсадига эришгач, бу бойликлардан фойдаланиб фахрланадилар” [1, Б.268].

Шуни алоҳида таъкидлаш керакки, фалсафадаги тинчлик концепцияларининг таҳлили шуни кўрсатмоқдаки, Фаробийнинг тинчлик ғоялари кўпроқ нисбатан замоनावий тинчлик концепцияларига, аниқроғи ғарб фалсафасидаги “Уйғониш даври” абадий тинчлик концепцияларига яқинроқдир. Буни икки хил асослаш мумкин: биринчиси, Фаробий бевосита фалсафа отахонларидан мантикий фикр ва хулоса қилгани билан, чунки “Уйғониш даври” фалсафасида ҳам тинчлик концепциялари бўйича қадимгиларга мурожаат урф бўлган ёки уларнинг таъсири сезилиб туради; иккинчиси эса Ғарб фалсафасида, Фаробий яшаб ижод қилган даврда тинчликни фақатгина христианлар ва христиан дини нуқтаи назаридан тор қаралгани билан изоҳланади. Чунки, таъкидлаганимиз сингари, том маънодаги тинчлик ғоялари ва концепциялари, ғарб фалсафасида, “Уйғониш даври”га тўғри келади. “Одамларга нисбатан уларни *бирлаштирувчи бошланғич асос инсонийлик*дир, шунинг учун ҳам *одамлар инсоният туркумига кирганликлари туфайли ўзаро тинчликда яшамолари лозим*” – бу қанчалар улуғ ҳикмат – инсон инсоният туркумида бўлгани учун ҳам тинчликда яшаши, яъни тинчликнигина танлаши шарт, дейилмоқда. Бу таъриф “Уйғониш даври” фалсафасида, айниқса, *Эразм Роттердамский*нинг “Ҳамма ёқдан қувилган ва яқсон қилинган тинчлик шикоят” асарида ҳам шундай хулоса мавжуд [6, Б.30-59].

Алоҳида таъкид ўринлики, ҳали ҳамон Абу Наср Фаробий тинчлик қонуниятлари ва ғояларининг “Уйғониш даври” файласуфлари, масалан, Э.Роттердамский, У.Пенн, Шарль Ирене де Сен-Пьер, Ж.Ж.Руссо, И.Бентам, И.Кант каби йирик вакилларининг тинчлик назариялари ва лойиҳаларининг қиёсий таҳлили ва методологияси яратилмаган, қиёсий тадқиқот усуллари ишлаб чиқилмаган ҳам. Тўғри, алоҳида ҳолда ижтимоий ҳамкорлик масалалари [4, Б.73-76], ёхуд улуғ бобокалонларимиз бўлмиш валийларнинг мураса фалсафаси ва ғоялари ўрганилмоқда [5], лекин тинчликка оид қарашларнинг ижтимоий-сиёсий фанлар тизими доирасида маълум бир мезонлар ва услублар асосида тадқиқ этиш ва қиёсий таҳлиллар қилиш, хусусан, Ғарб олимлари, файласуфлари асарлари билан муқоёса қилиш ишлари ҳали, энди, бошланғич, деб ҳисоблаймиз.

Бундан ташқари, тинчликнинг мумтоз вакили сифатида Фаробий асарлари ўрганилишга ва тадқиқ этилишга лойиқ зотдир, унинг ғояларининг ҳозирги кун нуқтаи назаридан кенг халқаро жамоатчиликка ва халқаро ижтимоий ва сиёсий фикрга тақдим этиш эса навбатдаги вазифамиз ҳисобланади.

ИҚТИБОСЛАР/СНОСКИ/REFERENCES

1. Абу Наср Фаробий. Фозил одамлар шаҳри. Қадимги дунёнинг фалсафий анъаналари ҳамда дунёвий илм ва маданиятнинг кучли тараққиёти ҳақида. Тошкент. “Ёшлар матбуоти”. 2022.

2. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. 80 000дан ортиқ сўз ва сўз бирикмаси. А.Мадвалиевнинг умумий таҳрири остида. “Ўзбекистон миллий энциклопедияси”. Давлат илмий нашриёти. Тошкент. 2008. <https://ziyouz.uz/durdona-toplamlar/uzbek-tilining-izohli-lugati/>

3. Фундаментал тадқиқотлар. Халқаро имфактор журнал, ISSN: 2181-4031 www.imfaktor.uz. 2023 йил 29 август I жилд, 8-сон. ШАРИПОВ Дилшод Бахшиллоевич Бухоро давлат педагогика институти “Ижтимоий фанлар” кафедраси ўқитувчиси <https://doi.org/10.5281/zenodo.8297894> АБАДИЙ ТИНЧЛИК ИЖТИМОЙ ФАЛСАФА ПАРАДИГМАСИ СИФАТИДА (ИММАНУЭЛ КАНТНИНГ ТИНЧЛИК КОНЦЕПЦИЯСИ ТАҲЛИЛИ МИСОЛИДА).

4. Sharipov A.Z. Inson manfaatlarini taminlash va halq bilan muloqot qilish jarayonlarida ijtimoiy hamkorlik. Imom Vuxoriy saboqlari. Manaviy-marifiy, ilmiy-adabiy jurnal. №3, 2017–Samarqand, 2017.

5. Раҳматова, Холidahон. "ХОЖА АХРОР ВАЛИЙНИНГ ТИНЧЛИК, ОСОЙИШТАЛИК ВА НАМЎНАТЛИККА ДОИР Г'ОҲАЛАРИ–ВАРҚАРОР ТАРАҚҚИЙОТ ОМИЛИ. Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муамолари/Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук/Actual Problems of Humanities and Social Sciences. 3.S/5 (2023); Раҳматова Холидахон Холиқовна. Хожа Ахрор Валий маънавий меросида муроса фалсафасига доир ғоялар таҳлили. Монография. “Дурдона” нашриёти. Бухоро – 2023.

6. Трактаты о вечном мире. Составители: И.С.Андреева, А.В.Гулыга. Санк-Петербург. АЛЕТЕЙЯ. 2003.

ISSN: 2181-4031
DOI Journal 10.56017/2181-4031

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 10-СОҢ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-10

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-10

«Фундаментал тадқиқотлар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054837-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz